

Avaliação computacional e funcional de microRNAs diferencialmente expressos no diabetes gestacional

**Raquel Martins de Freitas¹, Stela Mirla da Silva Felipe², Lucas
Magalhães de Sousa³, Ana Letícia Menezes Oliveira⁴, Guilherme Araújo Dos
Santos⁵, Vânia Marilande Ceccatto⁶**

¹Universidade Estadual do Ceará, RENORBIO, e-mail: raquel.martins@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, RENORBIO, e-mail: stela.mirla@gmail.com

³Universidade Estadual do Ceará, CCS/CEF, e-mail: lucas.magalhaes@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, CCS/CTO, e-mail: leti.oliveira@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, CCS/CCB, e-mail: gui.araujo@aluno.uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, CCS /CCB, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A expressão diferencial de miRNAs em tecidos de pacientes com diabetes mellitus gestacional (DMG) foi revisada com ferramentas *in silico*, neste trabalho, de forma a avaliar seus genes alvo associados ao metabolismo da glicose e insulina. Foram analisados 8 datasets da base de dados genética *GEO* e identificados 296 miRNAs diferencialmente expressos em DMG, dos quais 36 se repetem em duas ou mais amostras. Os miRNAs recorrentes miR-181b-5p, miR-92a-3p e miR-148a-3p foram observados em exossomos, placenta e outros tecidos. A predição de genes alvo revelou o gene *SLC2A3*, que codifica a proteína transportadora de glicose GLUT3. O enriquecimento gênico dos alvos dos miRNAs destacou vias metabólicas relacionadas ao DMG, incluindo o metabolismo de ácidos graxos. Esses resultados apontaram para a importância dos miRNAs e seus genes alvo no contexto do DMG e sugerem investigações futuras para a identificação dos mecanismos fisiopatológicos e potenciais alvos terapêuticos para esta condição.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional. microRNAs. Avaliação *in silico*.

1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma condição que afeta mulheres grávidas, geralmente é assintomática, caracterizada por quadros de hiperglicemia. Esta desordem metabólica aumenta os riscos de complicações para a mãe e para o feto durante a gravidez e parto. Os microRNAs (miRNAs) correspondem a pequenos RNAs que são reguladores da expressão gênica e podem estar envolvidos na modulação por silenciamento gênico pós-transcricional de diversos processos biológicos, incluindo os metabólicos. Essas moléculas apresentam desregulações em vários processos patológicos, dentre eles os diferentes tipos de diabetes, o que permite a compreensão dos padrões metabólicos regulados e seu envolvimento nas doenças. Os microRNAs são reconhecidas como potenciais biomarcadores para diagnóstico e alvos e para novas abordagens terapêuticas (CARTHEW; SONTHEIMER, 2009; PLOWS *et al.*, 2018).

Neste estudo, foi realizada uma investigação *in silico* sobre a expressão diferencial de miRNAs em diferentes tecidos de pacientes com DMG em busca de avaliar se há a recorrência dessas moléculas em uma ou mais das amostras pesquisadas e avaliar a associação dos seus genes

alvos com o metabolismo da glicose e insulina.

2. METODOLOGIA

O presente estudo, realizou uma análise de microRNAs (miRNAs) associados ao diabetes mellitus gestacional (DMG). Inicialmente, foi realizada uma busca na base de dados Gene Expression Omnibus (GEO) utilizando os descritores "gestational diabetes", "miRNAs", e "*Homo sapiens*". A partir dos resultados da busca, foram incluídos apenas estudos publicados nos últimos 5 anos que apresentam dados de expressão diferencial de miRNAs em humanos, sem outras condições associadas (BARRETT *et al.*, 2013).

Após a seleção dos estudos, foram filtrados a partir dos artigos publicados, os miRNAs diferencialmente expressos e seus padrões de regulação. A partir desses dados foi feita a comparação entre essas moléculas em cada tecido através de um Diagrama de Venn (HEBERLE *et al.*, 2015). Os miRNAs que tiveram maior recorrência nos estudos selecionados, foram avaliados quanto seus genes alvos através de predição na ferramenta *online TargetScan* (AGARWAL *et al.*, 2015). Com a lista de genes alvo, foi realizada uma comparação com o banco de dados *DisGeNET* para identificar apenas os alvos que têm relação com o DMG (PIÑERO *et al.*, 2017).

O enriquecimento funcional dos genes alvo foi feito com a ferramenta *Enrichr* (KULESHOV *et al.*, 2016) e as análises de enriquecimento foram realizadas com base nas categorias *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) e *MGI Mammalian Phenotype Level 4*. Os resultados foram visualizados em um gráfico criado no pacote estatístico *Ggplot2* na linguagem R. (KULESHOV *et al.*, 2016; HADLEY WICKHAM, 2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As buscas na base de dados GEO resultaram em 73 estudos, seguindo os critérios de inclusão e foram selecionados 8 *datasets*, aos quais contemplaram amostras de exossomos (GSE217933, GSE103552 e GSE186883), placenta (GSE211791 e GSE186883), cordão umbilical (GSE103552), miométrio (29447339) e sangue total (GSE92772). A avaliação dos estudos revelou um total de 296 miRNAs diferencialmente expressos na condição de diabetes mellitus gestacional, dos quais 259 são exclusivos e 36 se repetem em duas ou mais amostras ou tecidos.

Os miRNAs diferencialmente expressos em cada tecido foram agrupados e comparados em um Diagrama de Venn (Figura S1 - https://figshare.com/articles/figure/Figura_S1_-_Diagrama_de_Venn_da_correspondencia_de_miRNAs_das_amostras_estudadas/23994237). Nessa análise, não foram encontrados miRNAs recorrentes entre todos os tecidos, no entanto, isso foi observado entre dois grupos de três tecidos. O miR-148a-3p, foi expresso no miométrio, exossomos e sangue. Entre placenta, cordão umbilical e exossomos, foram identificados os microRNAs miR-181b-5p e o miR-92a-3p.

Esses dados destacam que miRNAs presentes em exossomos tendem a ter maior recorrência em outros tecidos sob a condição de DMG. Além disso, na literatura, dados

corroboraram com essa distribuição também em outras condições fisiológicas, uma vez que sua composição molecular reflete a célula de origem. Essas vesículas desempenham um papel importante na comunicação e no transporte intercelular. Os exossomos mostram potencial como biomarcadores de patologias (HUANG, TAO; DENG, 2019; THIND; WILSON, 2016).

Os miRNAs com maior recorrência entre os tecidos (tabela 1.) apresentaram perfil de expressão aumentado (*upregulated*). Dada a função regulatória dos miRNAs ser relacionada ao processo de silenciamento gênico pós-transcricional, a abundância dessas moléculas acentuou o efeito modulador frente a genes alvos (HUANG, YONG *et al.*, 2011).

Tabela 1. Perfil dos miRNAs com expressão diferencial recorrentes nas amostras.

miRNA	Exossomos	Placenta	Miometrio	Cordão umbilical	Sangue
miR-181b-5p	aumentado	aumentado	-	aumentado	-
miR-92a-3p	aumentado	aumentado	-	diminuído	-
miR-148a-3p	dimuindo	-	aumentado	-	aumentado

A comparação dos genes alvos desses miRNAs e genes relacionados ao DMG resultou em 60 genes, dos quais 50 eram exclusivos, 9 eram alvos de dois miRNAs e um dos três. O gene alvo recorrente foi o SLC2A3 responsável por codificar a proteína GLUT3, molécula transportadora de glicose na membrana celular de diversos tecidos humanos. A sua repressão acarreta defeitos na captação de glicose, disfunções metabólicas, resistência à insulina e alterações no desenvolvimento fetal (LYNCH *et al.*, 2022; ZIEGLER *et al.*, 2020).

O enriquecimento dos genes alvos (Figura 1.) corroborou a relação previamente afirmada com os mecanismos do Diabetes mellitus tipo 2 e demonstrou possíveis vias e processos adicionais que podem ser moduladas no contexto pesquisado. Destas destacam-se aquelas relacionadas ao metabolismo da glicose e ácidos graxos, reconhecidamente atreladas aos processos de resistência a insulina, cetose e dislipidemias, aos quais são manifestações clínicas associadas ao diabetes (SHETTY; KUMARI, 2021).

Figura 1. Enriquecimento gênico dos alvos dos miRNAs recorrentes nos tecidos com DMG.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstraram que a distribuição de miRNAs em tecidos de pacientes com DMG variou de acordo com o tecido estudado, apresentando recorrência apenas em alguns miRNAs em alguns tecidos, dos quais podemos destacar os miRNAs: miR-181b-5p, miR-92a-3p e miR-148a-3p e os exossomos. Quanto aos genes alvos desses miRNAs podemos inferir que possuem uma participação relevante em vias metabólicas relacionadas ao DMG e apresentam um grande potencial de serem regulados a partir dessas moléculas. Em estudos posteriores estes dados incentivam a investigar os mecanismos fisiológicos relacionados a esses papéis da expressão e regulação desses miRNAs.

5. REFERÊNCIAS

- AGARWAL, Vikram *et al.* Predicting effective microRNA target sites in mammalian mRNAs. *eLife*, v. 4, n. AUGUST 2015, p. 1–38, 2015.
- BARRETT, Tanya *et al.* NCBI GEO: Archive for functional genomics data sets - Update. *Nucleic Acids Research*, v. 41, n. D1, 1 jan. 2013.
- CARTHEW, Richard W.; SONTHEIMER, Erik J. Origins and Mechanisms of miRNAs and siRNAs. *Cell*, v. 136, n. 4, p. 642–655, fev. 2009.
- HADLEY WICKHAM. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. [S.l.]: Springer-Verlag New York., 2016.
- HEBERLE, Henry *et al.* InteractiVenn: A web-based tool for the analysis of sets through Venn diagrams. *BMC Bioinformatics*, v. 16, n. 1, 22 maio 2015.
- HUANG, Tao; DENG, Chu-Xia. Current Progresses of Exosomes as Cancer Diagnostic and Prognostic Biomarkers. *International Journal of Biological Sciences*, v. 15, n. 1, p. 1–11, 2019.
- HUANG, Yong *et al.* Biological functions of microRNAs: A review. *Journal of Physiology and Biochemistry*. [S.l.: s.n.], mar. 2011
- KULESHOV, Maxim V. *et al.* Enrichr: a comprehensive gene set enrichment analysis web server 2016 update. *Nucleic acids research*, v. 44, n. W1, p. W90–W97, 8 jul. 2016.
- LYNCH, Cameron S. *et al.* Impact of Placental SLC2A3 Deficiency during the First-Half of Gestation. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 23, n. 20, p. 12530, 19 out. 2022.
- PIÑERO, Janet *et al.* DisGeNET: a comprehensive platform integrating information on human disease-associated genes. *Nucleic Acids Research*, v. 45, n. D1, p. D833–D839, 4 jan. 2017.
- PLOWS, Jasmine *et al.* The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 19, n. 11, p. 3342, 26 out. 2018.
- SHETTY, Shilpa; KUMARI, Suchetha. Fatty acids and their role in type-2 diabetes (Review). *Experimental and Therapeutic Medicine*, v. 22, n. 1, p. 706, 2 maio 2021.
- THIND, Arron; WILSON, Clive. Exosomal miRNAs as cancer biomarkers and therapeutic targets. *Journal of Extracellular Vesicles*, v. 5, n. 1, p. 31292, 19 jan. 2016.
- ZIEGLER, Georg C. *et al.* Cellular effects and clinical implications of SLC2A3 copy number variation. *Journal of Cellular Physiology*, v. 235, n. 12, p. 9021–9036, 5 dez. 2020.